

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

НЕЙРОГЕН ДЕФОРМАЦИЯЛИ БОЛАЛАРДА НЕЙРОТРОФИК ВА МЕТАБОЛИК БИОМАРКЕРЛАРНИНГ КЛИНИК АҲАМИЯТИ

Халимов Р.Дж.

Республика ихтисослаштирилган травматология ва ортопедия илмий-амалий тиббиёт маркази давлат муассасаси, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада болаларда нейроген деформациялар оғирлик даражаси билан 25(OH) Vitamin D, BDNF, Vitamin B12, магний ва ферритин кўрсаткичлари ўртасидаги боғлиқлик таҳлил қилинди. Тадқиқотда лаборатор биомаркерлар нозологик гуруҳлар ва клиник оғирлик даражалари кесимида баҳоланди. Натижалар BDNF ва 25(OH) Vitamin D даражалари деформация оғирлашиши билан шончли равишда пасайишини кўрсатди. BDNF учун $r=-0,77$, 25(OH) Vitamin D учун $r=-0,71$ бўлиб, ушбу кўрсаткичлар нейроген деформациялар прогрессиясини баҳолашда энг информатив лаборатор мезонлардан бири сифатида қаралиши мумкин. Vitamin B12 ва ферритин ҳам оғирлик даражаси билан манфий корреляцияга эга бўлди, магний эса пасайиш тенденциясини кўрсатди, лекин статистик аҳамиятли боғлиқлик қайд этилмади.

Калим сўзлар: BDNF, Vitamin D, Vitamin B12, ферритин, магний, нейропластиклик, нейроген деформация, болалар реабилитацияси.

CLINICAL SIGNIFICANCE OF NEUROTROPHIC AND METABOLIC BIOMARKERS IN CHILDREN WITH NEUROGENIC DEFORMITIES

Khalimov R.Dj.

Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Traumatology and Orthopedics, Tashkent, Uzbekistan

Resume. This article analyzes the relationship between the severity of neurogenic deformities in children and the levels of 25(OH) Vitamin D, BDNF, Vitamin B12, magnesium, and ferritin. In the study, laboratory biomarkers were evaluated across nosological groups and clinical severity levels. The results demonstrated that BDNF and 25(OH) Vitamin D levels significantly decreased as the severity of deformities increased. The correlation coefficient was $r=-0.77$ for BDNF and $r=-0.71$ for 25(OH) Vitamin D, indicating that these parameters may be considered among the most informative laboratory criteria for assessing the progression of neurogenic deformities. Vitamin B12 and ferritin also showed a negative correlation with deformity severity, whereas magnesium demonstrated a decreasing trend without a statistically significant association.

Keywords: BDNF, Vitamin D, Vitamin B12, ferritin, magnesium, neuroplasticity, neurogenic deformity, pediatric rehabilitation.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ НЕЙРОТРОФИЧЕСКИХ И МЕТАБОЛИЧЕСКИХ БИОМАРКЕРОВ У ДЕТЕЙ С НЕЙРОГЕННЫМИ ДЕФОРМАЦИЯМИ

Халимов Р.Дж.

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр травматологии и ортопедии, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. В данной статье проанализирована взаимосвязь между степенью тяжести нейрогенных деформаций у детей и показателями 25(OH) Vitamin D, BDNF, Vitamin B12, магния и ферритина. В исследовании лабораторные биомаркеры оценивались в разрезе нозологических групп и клинических степеней тяжести. Полученные результаты показали, что уровни BDNF и 25(OH) Vitamin D достоверно снижались по мере утяжеления деформаций. Коэффициент корреляции составил $r=-0,77$ для BDNF и $r=-0,71$ для 25(OH) Vitamin D, что позволяет рассматривать данные показатели как одни из наиболее информативных лабораторных критериев оценки прогрессирования нейрогенных деформаций. Vitamin B12 и ферритин также имели отрицательную корреляционную связь со степенью тяжести деформаций, тогда как магний демонстрировал тенденцию к снижению, но статистически значимой связи выявлено не было.

Ключевые слова: BDNF, Vitamin D, Vitamin B12, ферритин, магний, нейропластичность, нейрогенная деформация, детская реабилитация.

Кириш. Нейроген деформациялар фақат механик ёки ортопедик ўзгаришлар билан чекланмайди. Уларнинг ривожланишида нерв тўқимаси трофикаси, миелинизация жараёнлари, суяк-мушкул тизими минерал алмашинуви ва умумий метаболик резерв ҳолати ҳам муҳим ўрин тутатади[1]. Шу сабабли клиник баҳолашни лаборатор биомаркерлар билан тўлдириш деформация оғирлигини эрта аниқлаш, реабилитация прогнозини белгилаш ва индивидуал терапевтик йўналишни танлашда янги имкониятлар очади[4].

BDNF нейропластиклик, нейронларнинг яшовчанлиги ва функционал тикланиш жараёнларида иштирок этувчи муҳим нейротрофик омил ҳисобланади[5]. 25(OH) Vitamin D суяк минераллашуви, мушак функцияси ва нейромушак назорати билан боғлиқ. Vitamin B12 периферик нерв толалари миелинизациясида, ферритин тўқималар энергетик таъминоти ва функционал резервда, магний эса нейромушак ўтказувчанлигида аҳамиятга эга[3]. Шу нуқтаи назардан ушбу кўрсаткичларни комплекс баҳолаш нейроген деформацияли болаларда клиник қарор қабул қилишни янада аниқлаштиради[5].

Тадқиқот мақсади. Нейроген деформацияли болаларда нейротрофик ва метаболик биомаркерлар даражасини нозологик гуруҳлар ҳамда клиник оғирлик даражалари кесимида баҳолаш, уларнинг диагностика ва прогноз аҳамиятини аниқлаш.

Материал ва методлар. Таҳлил 200 нафар нейроген деформацияли бола ва 30 нафар назорат гуруҳи кўрсаткичлари асосида ўтказилди. I гуруҳга болалар церебрал фалажи билан 120 нафар бемор, II гуруҳга Spina bifida ва миелодисплазия билан 46 нафар бемор, III гуруҳга периферик нейропатиялар билан 34 нафар бемор киритилди. Лаборатор кўрсаткичлар сифатида 25(OH) Vitamin D, BDNF, Vitamin B12, магний ва ферритин даражалари баҳоланди. Деформация оғирлиги энгил, ўртача ва оғир даражаларга ажратилиб, биомаркерлар билан корреляцион боғлиқлик ҳисобланди.

Натижалар. Нозологик гуруҳлар бўйича таҳлилда 25(OH) Vitamin D II гуруҳда энг паст бўлиб, $19,7 \pm 3,9$ нг/мл ни ташкил қилди. I гуруҳда ушбу кўрсаткич $22,8 \pm 4,3$ нг/мл, III гуруҳда $24,5 \pm 4,1$ нг/мл, назорат гуруҳида эса $31,4 \pm 3,5$ нг/мл бўлди. Бу Spina bifida ва миелодисплазияли беморларда суяк минераллашуви ва ортопедик деформацияларга мойиллик юқорилигини кўрсатади.

BDNF даражаси ҳам II гуруҳда энг паст — $16,2 \pm 2,8$ нг/мл, I гуруҳда $18,4 \pm 3,1$ нг/мл, III гуруҳда $20,1 \pm 3,2$ нг/мл, назорат гуруҳида $24,8 \pm 2,9$ нг/мл бўлди. Vitamin B12 периферик нейропатиялар гуруҳида нисбатан паст бўлиб, 252 ± 38 пг/мл ни ташкил қилди. Ферритин ҳам III гуруҳда пастроқ — $20,4 \pm 5,8$ нг/мл бўлиб, бу периферик нерв-мушак тизимида трофик резерв пасайиши билан боғлиқ бўлиши мумкин. Магний кўрсаткичлари барча гуруҳларда бироз пасайган бўлса-да, гуруҳлар ўртасида ишончли фарқ кайд этилмади.

1-жадвал.

Лаборатор биомаркерларнинг гуруҳлар бўйича тақсимланиши

Биомаркер	I гуруҳ	II гуруҳ	III гуруҳ	Назорат	p
25(OH) Vitamin D, нг/мл	$22,8 \pm 4,3$	$19,7 \pm 3,9$	$24,5 \pm 4,1$	$31,4 \pm 3,5$	$<0,05$
BDNF, нг/мл	$18,4 \pm 3,1$	$16,2 \pm 2,8$	$20,1 \pm 3,2$	$24,8 \pm 2,9$	$<0,01$
Vitamin B12, пг/мл	318 ± 46	281 ± 41	252 ± 38	$372 \pm 3,9$	$<0,05$
Магний, ммоль/л	$0,78 \pm 0,08$	$0,73 \pm 0,07$	$0,71 \pm 0,06$	$0,82 \pm 0,05$	$>0,05$
Ферритин, нг/мл	$28,6 \pm 7,2$	$23,1 \pm 6,4$	$20,4 \pm 5,8$	$36,5 \pm 6,1$	$<0,05$

Клиник оғирлик даражалари билан корреляцион таҳлил биомаркерларнинг прогноз аҳамиятини янада аниқ кўрсатди. Энгил даражада BDNF $21,3 \pm 3,1$ нг/мл бўлган бўлса, ўртача даражада $18,2 \pm 2,9$ нг/мл, оғир даражада $15,7 \pm 2,5$ нг/мл гача пасайди. Корреляция коэффиценти $r = -0,77$ ($p < 0,001$) бўлиб, бу энг кучли манфий боғлиқлик сифатида кайд этилди.

25(OH) Vitamin D даражаси ҳам деформация оғирлашиши билан $26,1 \pm 3,9$ нг/мл дан $18,8 \pm 3,4$ нг/мл гача камайди ва $r = -0,71$ ($p < 0,001$) ни ташкил қилди. Vitamin B12 $r = -0,58$ ($p < 0,05$), ферритин $r = -0,52$ ($p < 0,05$) билан оғирлик даражасига манфий боғлиқлик кўрсатди. Магнийда $r = -0,19$ бўлиб, статистик аҳамиятли корреляция аниқланмади.

2-жадвал.

Биомаркерлар ва деформация оғирлиги ўртасидаги корреляцион боғлиқлик

Кўрсаткич	Энгил	Ўртача	Оғир	r	p
25(OH) Vitamin D, нг/мл	$26,1 \pm 3,9$	$22,4 \pm 3,6$	$18,8 \pm 3,4$	-0,71	$<0,001$
BDNF, нг/мл	$21,3 \pm 3,1$	$18,2 \pm 2,9$	$15,7 \pm 2,5$	-0,77	$<0,001$
Vitamin B12, пг/мл	332 ± 44	289 ± 41	248 ± 36	-0,58	$<0,05$
Магний, ммоль/л	$0,79 \pm 0,07$	$0,75 \pm 0,06$	$0,72 \pm 0,05$	-0,19	$>0,05$
Ферритин, нг/мл	$30,8 \pm 6,9$	$24,9 \pm 6,2$	$20,8 \pm 5,7$	-0,52	$<0,05$

Муҳокама. BDNF ва 25(OH) Vitamin D кўрсаткичларининг кучли манфий корреляцияси нейроген деформацияларни фақат локал ортопедик муаммо сифатида эмас, балки нейротрофик ва метаболик жараёнлар билан боғлиқ комплекс ҳолат сифатида баҳолаш зарурлигини кўрсатади. BDNF пасайиши нейропластиклик ва реабилитацияга жавоб потенциали камайганини англатиши мумкин. Бу кўрсаткични динамикада назорат қилиш реабилитация дастурларининг самарадорлигини баҳолашда қўшимча лаборатор индикатор бўлиб хизмат қилади.

Vitamin D даражасининг пасайиши суяк минераллашуви, мушак кучи ва постурал барқарорликка таъсир кўрсатади. Нейроген деформацияли болаларда ҳаракат чекланиши, кам куёшда бўлиш, мушак фаоллигининг пасайиши ва ортопедик бузилишлар Vitamin D етишмовчилигини кучайтириши мумкин. Шу сабабли Vitamin D, B12 ва ферритинни баҳолаш реабилитациянинг “қўшимча” эмас, балки клиник асосланган қисми бўлиши лозим.

Vitamin B12 ва ферритиннинг пасайиши периферик нейропатиялар ва оғир деформацияларда нерв-мушак трофикаси етишмовчилигини кўрсатади. Бу ҳолатларда фақат механик ортезлаш ёки физиотерапия билан чекланиш самарани пасайтириши мумкин. Метаболик ва нейротрофик коррекция реабилитация дастурига киритилса, тикланиш имкониятлари юқорироқ бўлади.

Хулоса. BDNF ва 25(OH) Vitamin D нейроген деформациялар оғирлиги билан энг кучли манфий боғлиқликка эга лаборатор кўрсаткичлар бўлди.

BDNF даражаси $r=-0,77$ билан нейропластиклик ва функционал тикланиш потенциални баҳолашда муҳим мезон ҳисобланади.

25(OH) Vitamin D даражаси $r=-0,71$ билан деформация прогрессияси ва суяк-мушкул тизими ҳолатини акс эттиради.

Vitamin B12 ва ферритин периферик нерв-мушак трофикаси ва умумий функционал резервни баҳолашда қўшимча аҳамиятга эга.

Нейроген деформацияли болаларда лаборатор биомаркерларни комплекс баҳолаш реабилитация прогнозини белгилаш ва индивидуал даволаш тактикасини танлашда амалий аҳамиятга эга.

Адабиётлар рўйхати:

1. World Health Organization. Disability and Health. Geneva: WHO; 2023.
2. UNICEF. Seen, Counted, Included: Using Data to Shed Light on the Well-being of Children with Disabilities. New York: UNICEF; 2021.
3. Buckup S. The Price of Exclusion: The Economic Consequences of Excluding People with Disabilities from the World of Work. Geneva: International Labour Organization; 2010.
4. Miller F. Cerebral Palsy. Springer; 2020.
5. Gage J.R. The Treatment of Gait Problems in Cerebral Palsy. London: Mac Keith Press; 2009.

Иқтибос учун: Халимов Р.Дж. Нейроген деформацияли болаларда нейротрофик ва метаболик биомаркерларнинг клиник аҳамияти // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 6(26). – Б. 271–273. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20605591>